

REVISTA DE FILOSOFÍA

...ALEX ESPINOZA V. ... ALEXANDER ÁVILA M., NILSON F. CASTELLANOS R. Y MILTON F. DIONÍSIO L. ... ANDRÉS BETERO-BERNAL, PEDRO A. GARCÍA-OBANDO Y JUAN D. ALMEYDA-SARMIENTO ... GABRIEL ANDRADE Y MARIA S. CAMPO REDONDO ... SANDRO PAREDES DÍAZ ... VÍCTOR M. FIORINO Y ARMANDO ROJAS CLAROS ... JAVIER ROMERO ... VÍCTOR J. MORENO MOSQUERA Y JOHN F. RESTREPO TAMAYO ... JUAN C. BERROCAL DURAN, SANDRA I. VILLA VILLA Y JORGE J. VILLASMIL ESPINOZA ... HÉCTOR SEVILLA GODÍNEZ ... CRHISTIAN P. NARANJO NAVAS ... CLAUDIO CALABRESE Y ETHEL B. JUNCO ... JEFFERSON DIONÍSIO ... ANTONIO ÑAHUINCOPA ARANGO, APARICIO CHANCA FLORES Y RICARDO ARANGO OLARTE ... FERNANDO C. TERREROS CALLE Y HENRY J. DEVIA PERNIA ... GABRIEL A. TORRES DÍAZ, MAROLIN URREA CORRALES Y DERLIS A. VILLADIEGO RINCÓN ... JAIRO E. SOTO MOLINA, MILYS K. RODELO MOLINA Y WITT JAY VANEGAS ... DIOFANOR ACEVEDO-CORREA, PIEDAD MONTERO-CASTILLO Y MARLENE DURAN-LENGUA ... DIEGO A. HOYOS CARDONA, ANDRES F. ROCANCIO BEDOYA Y JOSÉ L. OSPINA AGUDELO ... CARLA G. GUANILO PAREJA, LIDIA Y. PAREJA PERA Y CARLOS E. GUANILO PAREDES ... ROBERTO C. DÁVILA MORÁN, JOSÉ L. RUIZ NIZAMA Y JOSÉ I. GONZÁLEZ GONZÁLEZ ... YICERA FERRER MENDOZA, JANYS C. HERNÁNDEZ Y ANA M. GUZMÁN VALERA ... YULY I. LIÑAN CUELLO, LORELEY MEJIA GONZALEZ Y DIANA E. OSPINO JARABA ... DIANA M. GARCÍA LEYVA ... MERCEDES I. RODRÍGUEZ S., ALEX A. CASTELLAR RODRÍGUEZ Y ORLANDO F. BARRIOS LOZANO ... PEDRO J. PACHECO TORRES Y SANDRA DE LA HOZ-ESCORCIA ... YENIFETH BLANCO TORRES, AMPARO C. VIDAL GÓMEZ Y MELANI C. VASQUEZ MAESTRE ... NANCY MALDONADO CABRERA Y MAIGUALIDA BEJAS MONZANT ... ROBERTO C. DÁVILA MORÁN ...

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 97
2021 - 1
Enero - Abril

Revista de Filosofía, N° 97, 2021-1, pp.265-278

Análisis semiótico – discursivo del texto *La tercera resignación* de Gabriel García Márquez

Semiotics - Discursive analysis of Text The Third Resignation by Gabriel García Márquez

Fernando Carlos Terreros Calle

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-5199-8876>

Universidad de Santiago de Cali. Cali – Colombia

terrerosfer@gmail.com

Henry José Devia Pernia

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-3440-0048>

Institución Universitaria de Envigado. Envigado – Colombia

hjdevia@correo.iue.edu.co

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4876820>

El estudio semiótico del relato *La Tercera Resignación*, obra de Gabriel García Márquez, publicada en el libro *Ojos de Perro Azul*; permite identificar diversos rasgos comunes de la cuentística latina. Aplicando el Modelo Binario de Roland Barthes, el Modelo Estratificado de Umberto Eco y el Modelo de Análisis semiótico de Algirdas Greimas, se determina el tema, el nivel axiológico; también, fijar los principales recursos retóricos, equiparar las principales connotaciones y denotaciones. Así, establecer los diversos paradigmas de oposición empleados, además de los principales programas narrativos que coexisten con la finalidad de dar cohesión y sentido. Debido a sus particularidades la obra se enmarca y representa el surrealismo latinoamericano. Por lo cual, permite una aproximación y comprensión del momento narrativo que representa. Se trata de una investigación documental de carácter diacrónico desde el enfoque racionalista-deductivo.

Palabras claves: Análisis Semiótico-Discursivo; *La Tercera Resignación* de Gabriel García Márquez; Literatura Latinoamericana; Surrealismo Latinoamericano.

Recibido 12-01-21 – Aceptado 25-03-2021

Abstract

The semiotic study of the story *La Tercera Resignación*, by Gabriel García Márquez, published in the book *Ojos de Perro Azul*; It allows to identify various common features of Latin short stories. Applying the Binary Model of Roland Barthes, the Stratified Model of Umberto Eco and the Model of semiotic Analysis of Algirdas Greimas, the theme, the axiological level is determined; also, to fix the main rhetorical resources, to equate the main connotations and denotations. Thus, establish the various paradigms of opposition used, in addition to the main narrative programs that coexist in order to give cohesion and meaning. Due to its particularities, the work is framed and represents Latin American surrealism. Therefore, it allows an approximation and understanding of the narrative moment it represents. It is a documentary investigation, it is diachronic in nature from the deductive-rationalist approach.

Keywords: Semiotic-Discursive Analysis; The Third Resignation of Gabriel García Márquez; Latin American Literature; Latin American Surrealism.

Introducción

En la siguiente investigación se analiza semióticamente la obra *La Tercera Resignación* del autor latinoamericano Gabriel García Márquez, la cual es parte del libro *Ojos de Perro Azul*, publicado en 1947. *La Tercera Resignación* reúne las características más destacadas de la literatura contemporánea. También, plantea los eventos relacionados con el ritual de la muerte en nuestra sociedad. Por lo cual, el análisis semiótico de la obra es de importancia para lograr comprender la realidad artístico-filosófica contemporánea en Latinoamérica.

La Tercera Resignación narra las vivencias de alguien que declarado muerto aún conserva conciencia de su ser y del entorno. Puesto en estado de suspensión a través de un sistema de autonutrición que el médico le aplicó, experimenta el mundo a través del reducido espacio que ocupa. Así, se presenta otra forma de ser y estar en el mundo; mucho más allá de las tradicionales, de las normalizadas; se trata de comprender y validar maneras de vivir diferentes a aquellas que son conocidas, aceptadas y regladas por la sociedad que impone conductas.

Luego de una penosa enfermedad, tras su deceso, es colocado en su cuarto dentro de un ataúd. El cuerpo no se descompone, por el contrario, continúa el crecimiento; esto hace que la madre, que es la encargada de su cuidado, constate que sigue vivo. Teme a los ratones que le roen, teme a morir definitivamente, teme al abandono de su madre, teme al espanto de los vecinos al percibir el mal olor que ofrezca luego que su

cuerpo cese sus funciones definitivamente. Es precisamente el hedor quien denuncia para él y para los otros que ha muerto; sin embargo, aún mantiene la conciencia. Al ser trasladado al cementerio y enterrado, vacila su ánimo entre la tranquilidad que le da reconocerse muerto definitivo, estar al tanto que nada debe atemorizarle de su vida anterior; pero le da miedo suponer que quizás mantenga la conciencia al saberse absorbido por un manzano, ser devorado cuando un niño coma la fruta.

Ahora bien, Finol considera que: “Los antropólogos hoy concuerdan en que, como proceso fundamental en la organización y funcionamiento de las estructuras sociales, sean éstas pequeñas, medianas o grandes, de naturaleza política, religiosa o social, el rito cumple diversas tareas”¹. Esto justifica el valor que tiene el examen de los ritos para comprender la naturaleza psicológica y social que las comunidades humanas manifiesta. Seguidamente, al ser la literatura representación de la ritualidad, su análisis permite dilucidar las características propias de la sociedad donde acontece lo que se describe. De aquí, la importancia del estudio de *La Tercera Resignación* con propósito de comprender el ser latinoamericano.

El objetivo principal de los análisis aquí planteados persiguen demostrar que son útiles para ser usados como modelos semióticos confiables. Pues, a través de la estandarización de los procesos de dilucidación se accede a los sentidos visibles y ocultos que los autores imprimieron a sus obras. En tal sentido, todo procedimiento de análisis pretende, busca a hacer y saber los diversos sentidos que las narraciones ofrecen.

Con la finalidad de cristalizar los objetivos que animan el artículo, se aplican diversos métodos de análisis semiótico a la obra *La Tercera Resignación* de Gabriel García Márquez; así validamos los diversos procedimientos y las interacciones que entre ellos se establecen. Entre los modelos de análisis semiótico existentes, consideramos que la aplicación del Modelo Binario de Roland Barthes, el Modelo Estratificado de Umberto Eco y el Modelo de Análisis Semiótico de Algirdas Greimas, es pertinente.

Roland Barthes continúa la escuela lingüística estructuralista, consecuente con los principios teóricos de Saussure, insiste en que los sentidos que el espectador capta se deben a la imbricación de diversos signos que pretende comprender². El Modelo Estratificado de Umberto Eco identifica las figuras retóricas, los giros de pensamiento y sus significaciones, develando los propósitos que el autor transmite.

1 FINOL, J. Rito, Espacio y Poder en la Vida Cotidiana, Mitos y Ritos en las Sociedades Contemporáneas. Editorial Gedisa, 2006, p. 33.

2 DE SAUSSURE, F. Curso de Lingüística General. Recuperado de www.uruguaypiensa.org/andocasociado.aspx?275,758, 2019. Consultado en junio de 2020.

El Modelo de Análisis Semiótico de Algirdas Greimas suscribe en la escuela de París los planteamientos estructuralistas, identifica los nodos presentes a lo largo de la obra que sirven para significar los haberes que el autor transmite; para tal, identifica los momentos que expresan acción por parte de los actantes, los juicios y recompensas que estas acciones merecen.

Aplicación del Modelo Binario de Roland Barthes

La literatura, igual que toda expresión artística, permite la locución del ser de la comunidad que representa; a su vez la cohesión y fusión con el decir de otras sociedades. Por este motivo, la literatura, mucho más allá de ser un ejercicio de formas bellas; es ventana que permite la apropiación de los modos de ser, estar y hacer de los pueblos.

El estudio de la obra *La Tercera Resignación*, nos introduce en un mundo imaginativo, mágico religioso, surrealista; donde se interroga una realidad que, sustentadas en absolutos, manifiesta múltiples injusticias. Comprender la expresión artística latinoamericana, nos permite dilucidar las ricas dinámicas culturales que nuestros pueblos manifiestan e intercambian.

Objeto de análisis

Cuento: *La Tercera Resignación*³

Libro: *Ojos de Perro Azul*. Publicado en 1974.

Autor: Gabriel García Márquez.

Conociendo que: “la distribución es la condición misma del sintagma: «el sintagma es un grupo cualquiera de signos heterofuncionales; es siempre (al menos) binario, y sus dos términos se encuentran en una relación de condicionamiento recíproco».”⁴ El Modelo Binario de Barthes busca identificar los nodos, momentos o nichos de significado que otorgan sentido justificación. Señala aquellos haberes que son irreductibles; pues, quitarlos lesionaría las razones que el autor ofrece. En este sentido, se trata de lugares álgidos al contener la expresión de sentidos. Con la finalidad de aplicar el modelo de análisis semiótico de Roland Barthes al texto *La Tercera Resignación*, debemos especificar cada parte que el autor asigna al modelo; a saber:

3 GARCÍA MÁRQUEZ, G. *Ojos de Perro Azul*. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1974.

4 BARTHES, Roland. *Elementos de Semiología*. Alberto Corazón Editor. Madrid. España, 1971, p. 70.

Aunque las partes del modelo citadas hacen referencia al aspecto de la imagen, el modelo se aplica fácilmente a textos escritos; pues, es posible el análisis, parte por parte de las secciones que le dan sentido discursivo a la obra. Así, las funciones de anclaje, relevo, denotación y connotación pueden identificarse en el texto escrito. En el caso del cuento *La Tercera Resignación*:

La función de anclaje se representa por el título, es una función denominativa que pone nombres y elimina todos los sentidos posibles del objeto. Se presenta como control:

La Tercera Resignación

La función de relevo se representa en los diálogos que se observan en la obra; en esta, la voz del médico explicando el cuadro clínico del niño ante la madre:

Señora, su niño tiene una enfermedad grave: está muerto... Haremos todo lo posible por conservarle la vida más allá de su muerte. Lograremos que continúen sus funciones orgánicas por un complejo sistema de autonutrición. Sólo variarán las funciones motrices, los movimientos espontáneos.

Sabremos de su vida por el crecimiento que continuará también normalmente. Es simplemente “una muerte viva”. Una real y verdadera muerte.⁵

Ahora bien, debido a que “La actividad denotativa y connotativa es propia del proceso cognitivo humano”⁶, es preciso establecer las estrategias que permitan

5 GARCÍA MÁRQUEZ, G. *Ojos de Perro Azul*. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1974, p. 27.

6 ZECCHETTO, V. *La Danza de los Signos, Nociones de Semiótica General*. Ediciones ABYA-YALA. Quito. Ecuador, 2002, 109.

determinar las principales denotaciones y connotaciones en la obra. La sección del modelo concerniente a la imagen donde se estudia la connotación y denotación, se aplicaría a la obra de la siguiente manera.

Debemos indicar los fragmentos presentes en la obra que expresan las principales denotaciones. Pues, en estas locuciones se manifiestan las justificaciones que sustentan a la obra.

Denotaciones Relevantes:

- Allí estaba otra vez ese ruido.
- Le giraba dentro del cráneo vacío, sordo y punzante.
- huesos de mano descarnada, esquelética, y le hacía recordar todas las sensaciones amargas de la vida.

Las denotaciones claves para el desarrollo del texto son:

- El Muerto.
- La Enfermedad.
- El ataúd.
- Los Vecinos.
- Los Ratones.

De estas denotaciones, el autor se vale para construir el texto y desarrollar las diversas connotaciones que desea referir. Es importante saber, que a pesar que la obra ha sido construida desde el mundo de valores del autor; este, no puede prever las connotaciones que elaborarán los diversos lectores al introducir la obra dentro de sí y tamizarla con la axiología particular. Sin embargo, a nuestro entender, las principales connotaciones del texto son:

- **Ruido persistente, cada vez más fuerte e insoportable; la inutilidad de escapar de la persistencia del ruido:** Implica la inutilidad de la condición humana de escapar de ciertas circunstancias atemorizantes, fijas, de las cuales es inútil escapar. Circunstancias que llegan a envolver toda la existencia humana, llenándola de desaliento, y sentimiento de inutilidad.
- **La imposibilidad de las manos de reprimir la entrada del ruido, debido a que las manos se encuentran inmóviles y pequeñas:** Señala la inutilidad humana de escapar del destino, de los designios que no responden a nuestra voluntad. En ocasiones, al ser humano le es imposible escapar de ciertas dolencias; sin remedio, le toca sufrirlas en su totalidad.

- **Fantasia a realizar con el persistente ruido:** representa el único escape que en no pocas ocasiones se tiene ante la adversidad; crear situaciones hipotéticas no realizables, con la finalidad de escapar momentáneamente de la realidad vergonzante.
- **Sentirse, verse y reconocerse como un muerto:** Si más, es ésta la principal idea desde la cual se construye el relato. El saberse y sentirse muerto, connota el sentimiento de derrota que se suele tener ante los constantes avatares de la vida.
- **El ataúd:** Indica las prisiones psicológicas que decidimos crearnos y sufrir el resto de la existencia dentro de los reducidos límites de ellas.
- **Mantener la consciencia en el estado de la muerte:** esto, apunta otro de los pilares fundamentales de la obra: pues, los individuos que sienten la minusvalía ante las circunstancias adversas, y la imposibilidad de revertirlas; se limitan solamente a vivirla, a dejarla pasar. Al mantener la consciencia ante los eventos irreversibles, se salvaguarda lo único que se conserva de la vida: el deseo que las circunstancias mejoren, dejen de ser adversas.
- **La Resignación:** La resignación significa las renunciaciones que el ser humano hace ante las situaciones complejas que le toca. Connota la comodidad de ceder ante las adversidades antes de luchar contra ellas, comodidad que conducen al morir. El autor del relato quiere referir la importancia de luchar antes que ceder; luchar dirige la vida y al triunfo, a pesar de las adversidades que la lucha acarrea. Renunciar lleva al fracaso y a la muerte. No es el existir lo que involucra el hecho de vivir, es la rebeldía y la lucha la que justifica el hecho de estar vivo. El personaje principal comenzó consintiendo una primera vez, esto, lo llevó a ceder; y, aunque consciente estaba que podía moverse, prefirió su tercera y definitiva resignación.

Todas las connotaciones derivadas de las principales denotaciones indican sentimientos de inutilidad y pérdida de la vida, debida a la resignación ante las situaciones hostiles del vivir. La atmósfera indica un notable sentimiento de entrega y muerte que deriva de la renuncia a la lucha ante las circunstancias desfavorables. La muerte, el roer de los ratones, la tristeza, la desolación, el féretro, el cadáver, entre otras, se convierten en lugares comunes de devastación y soledad.

Aplicación del Modelo Estratificado de Umberto Eco

Para Umberto Eco, la interpretación de los signos siempre se encuentra signada por las reglas sociales institucionalizadas, apunta:

En el curso de la actividad comunicativa cotidiana, la referencia a los códigos se produce en forma casi automática, de manera que se puede hablar de procesos de descodificación como reflejos condicionados, en cuanto el adiestramiento cultural promueve, como consecuencia natural, la respuesta simultánea y a menudo inconsciente del destinatario a las formas significantes.⁷

En consecuencia, su modelo de análisis semiótico hace énfasis en los modos particulares de interpretación dentro de una establecida unidad cultural; por esto, insiste en la referencia al mensaje como un lugar común social. Para Eco, todo mensaje está construido con un fin social determinado; por esto, en su modelo refiere al nivel tópico y entinemas, con la finalidad de identificar la principal intención del autor al construir el mensaje. Escribe:

Se ha llamado al hombre animal simbólico, y en este sentido, no solamente el lenguaje verbal sino toda la cultura, los ritos, las instituciones, las relaciones sociales, las costumbres, etc., no son otra cosa que formas simbólicas en las que el hombre encierra su experiencia para hacerla intercambiable; se instaura humanidad cuando se instaura sociedad, pero se instaura sociedad cuando hay comercio de signos.⁸

El Modelo Estratificado de Umberto Eco es un sistema de análisis semiótico que considera cuatro niveles de estudio; los cuales son:⁹

- **Iconico**, que se encarga de enunciar los datos concretos de la imagen; es la enunciación de los elementos expuestos en la obra de estudio.
- **Iconográfico**, en este nivel se estudia las principales connotaciones convencionales que refieren los datos concretos enumerados en el nivel de - análisis iconográfico.
- **Tropológico**, en este nivel de estudio semiótico se analizan los equivalentes visuales de los tropos verbales, que corresponden a las figuras retóricas.
- **Tópico**, en el nivel tópico se nombra el marco general de argumentación de la obra en estudio; la premisa general.

7 ECO, Umberto. *Signo*. Letra e. Segunda edición. Colombia, 1994, p. 189.

8 *Ibid.*, p. 107.

9 ECO, Umberto. *La Estructura Ausente*, introducción a la semiótica. Editorial LUMEN. Barcelona. España, 1986.

- **Entinema**, este nivel refiere su estudio a los cuantificadores universales.

En el estudio semiótico de la obra *La Tercera Resignación*, el Modelo estratificado de Umberto Eco hace importante aportes con respecto al nivel tropológico, tópico y entinema; pues, los niveles icónicos e iconográficos son similares a las denotaciones y connotaciones identificadas en el momento que aplicamos el Modelo Binario de Roland Barthes. Es por esto, que hacemos énfasis en los niveles tropológico, tópico y entinema; considerando las diversas aportaciones de análisis semiótico que derivan de la aplicación del Modelo Estratificado de Umberto Eco.

Nivel tropológico:

Identificaremos las principales figuras retóricas presentes en la obra:

- **Analogía:**

Sus brazos se habían reducido y eran ahora los brazos de un enano.

- **Animalización:**

Un gesto de gato doméstico contrajo sus músculos cuando lo imaginó perseguido por los rincones atormentados de su cabeza caliente.

- **Analepsia:**

Se observa la analepsia cuando el personaje principal remite a su pasado para explicar la situación vivida en la actualidad.

- **Figura de Pensamiento de Ficción:**

Le era imposible apretar las sienes.

Al fin y al cabo podía seguir viviendo con su esqueleto.

- **Hipérbole:**

Así era el ruido aquel: interminable.

Tan pesado y duro que de haberlo alcanzado y destruido habría tenido la impresión de estar deshojando una flor de plomo.

- **Humanización:**

El miedo le dio una puñalada por la espalda.

- **Metáforas:**

Un panal se había levantado en las cuatro paredes de su calavera.

El ruido que le estaba taladrando el momento con su aguda punta de diamante.

Estaba pesado y duro aquel ruido.

Huída del ruido.

- **Metonimia:**

Flor de plomo.

La atmósfera se había endurecido en toda la casa como si hubiera sido rellena de cemento.

- **Paradoja:**

Lo había sentido, por ejemplo, el día en que murió por primera vez. Cuando –ante la vista de un cadáver– se dio cuenta de que era su propio cadáver.

Duro pero transparente.

Se sintió bello envuelto en su mortaja.

Nivel tópico:

De este nivel de estudio nos servimos para identificar el principal tópico de la obra, el cual es la renuncia a la lucha por la vida; haciendo énfasis en que la resignación ante la adversidad conduce a la muerte.

Nivel Entinema:

El principal entinema de la obra *la Tercera Resignación*, puede componerse de la siguiente manera: Si la resignación ante las adversidades de la vida conducen a la muerte absoluta; entonces, debes luchar ante las dificultades para ganar el derecho a estar vivo.

La aplicación del Modelo Estratificado de Umberto Eco nos permite acceder a múltiples aportes semióticos. En primer lugar observamos que el texto está lleno de figuras literarias que sirven para enriquecerla y figurar como una obra representativa de la literatura latinoamericana. También, notamos que el empleo de las metáforas, las paradojas y las hipérbolos destacan; pues, al pertenecer al realismo mágico son imprescindibles elementos surrealista. Exagerar y usar contradicciones lógicas son importantes para crear una trama que exija el ejercicio del pensamiento del lector para que este se involucre en el mismo.

A su vez las metáforas permiten establecer similitudes que enriquecen la obra enormemente. Por lo cual, se crea una obra concisa, inteligente y bella.

Principales paradigmas de oposición presentes en el texto:

- Muerte – Vida.
- Percibirse – No Percibirse.
- Ser Percibido – No Ser Percibido.
- Composición – Descomposición.
- Unidad – Disgregación.

Aplicación de Modelo de Análisis semiótico de Algirdas Greimas

Componente temático: La muerte.

Componente figurativo: Figuras que indican el tema de la obra:

- Un panal se había levantado en las cuatro paredes de su calavera.
- Convertido en un muerto integral.
- Pero le era imposible apretarse las sienes.
- Lo había sentido, por ejemplo, el día en que murió por primera vez. Cuando –ante la vista de un cadáver- se dio cuenta de que era su propio cadáver.
- Estaba en su ataúd, listo a ser enterrado.

Componente axiológico: Disfórico.

Programa Narrativo Principal

$$S_3 \Rightarrow \{(S_1 \wedge O) \longrightarrow (S_1 \vee O)\}$$

$$S_3 \neq S_1$$

S_3 : Cesar de funciones vitales

S_1 : Personaje Principal.

O: Certeza de estar vivo.

Cesar de funciones vitales $\Rightarrow \{(Personaje\ principal \wedge Certeza\ de\ estar\ vivo)\}$
(Personaje principal

v Certeza de estar vivo}}

Transformación Disyuntiva Transitiva. Programa Narrativo de Desposesión.

Programa Narrativo Secundario

$$S_3 \Rightarrow \{(S_1 \wedge O) \longrightarrow (S_1 \vee O)\}$$

$$S_3 \neq S_1$$

S₃: Cesar de crecimiento del hijo

S₁: Madre.

O: Certeza de la vida del hijo.

Cesar de crecimiento del hijo $\Rightarrow \{(Madre \wedge \text{Certeza de la vida del hijo}) (Madre \vee \text{Certeza de la vida del hijo})\}$

Transformación Disyuntiva Transitiva. Programa Narrativo de Desposesión.

Cuadro Semiótico

Con la aplicación del Modelo de Análisis de Algirdas Greimas hemos determinado el tema, las isotopías - Un conjunto redundante de categorías semánticas que permite leer el decir uniformemente -¹⁰ presentes, y el cuadro semiótico en el cual se basa la obra, al igual que los principales programas narrativos en los cuales el autor se basa para dar dinamismo y cohesión; observando que existe una transición de desposesión que sustenta el hilo argumentativo. Desposesión de la vida, o el derecho a vivir, que los personajes hacen a través de la renuncia y la resignación. Debido a que “El cuerpo es un complejo signico, dotado de numerosas variables comunicativas y expresivas de valores que permean toda la acción del hombre”¹¹. El personaje principal, al renunciar a la lucha, anula su cuerpo como posibilidad de crear semiosis con la interacción.

10 GREIMAS, Algirdas. *Estructura Semántica*. Editorial Gredos. Madrid. España, 1971, p. 34.

11 FINOL, J. “El Cuerpo como Signo”. *Revista Venezolana de Información. Tecnología y Conocimiento*. 6 (1), 2009, pp. 115-131., p. 119.

Por esto, el autor reduce el hacer del personaje principal a la conciencia. Conciencia limitada a la mera captación del mundo.

Por otro lado, según Greimas, el actante debe pasar a través de tres pruebas; las cuales pueden estar implícitas o explícitas en la obra, estas son: Calificante, Decisiva y Glorificante.¹² Más, la realización de las pruebas por parte del actante sirve como momentos que estructuran la trama. Escribe Greimas:

Este discurso se desarrolla según las reglas de organización narrativa bien conocidas que, al mismo tiempo que utilizan la inversión de las figuras discursivas que son las pruebas, permiten la construcción del relato concebido como la búsqueda de valores efectuada por el *sujeto individual*.¹³

Tomando en cuenta que “La sanción cognitiva del destinador/judicador debe ser comprendida como resultado de un hacer interpretativo”.¹⁴ En este relato, la prueba Glorificante es de sanción; pues el personaje principal no afirma satisfactoriamente la prueba decisiva donde debe probar su valor ante los retos presentes.

Consideraciones finales

El tema del relato *La Tercera Resignación* es la muerte. A lo largo de ella se muestran diversas situaciones, que se convierten en isotopías, sustentando el tema central del cuento. Además, las principales denotaciones y connotaciones hacen referencia a la muerte que sigue a la renuncia. Por lo cual, posee una axiología disfórica. La disforia nos refiere a sensaciones o sentimientos que causan malestar; desagrado vivido por el personaje principal, al cual se enfrentan los lectores. El cuerpo temático e intencional de la obra constituye una crítica a la renuncia, la entrega y la resignación; se evidencia cuando determinamos el enitema de la obra.

El lector se enfrenta a la trama, y al igual que el personaje principal es obligado a reflexionar, determinando su acción. Si la renuncia conduce a la pérdida del derecho a la vida; entonces ¿Qué hacer ante las adversas circunstancias? No queda otro camino que la lucha. Es esa la insistencia de García-Márquez.

Ante lo planteado, podemos inferir que la pregunta central que el texto hace es: ¿Cómo actúa Latinoamérica ante las circunstancias adversas que se le presenta?

12 GREIMAS, Algirdas. *Ensayos Semióticos*. Editorial Gredos. Madrid. España, 1989.

13 *Ibid.*, p. 236.

14 SERRANO, E. El Concepto de Prueba en la Semiótica Greimasiana, Examen Crítico. Recuperado de <http://www.geocities.com/semiotico/prueba.html>, 2018. Consultado en junio de 2020, p. 12.

Resignarse es ser derrotado. Luchar es camino lleno de dificultades, pero donde la victoria es posibilidad.

La Tercera Resignación recoge las principales características de la literatura latinoamericana contemporánea. Demuestra una disrupción de la realidad, para presentar otras formas de ser del mundo. Mas, en ese otro lugar, se presentan las reflexiones que originan las urgencias compartida. Analizar el haber literario latinoamericano es pensar sobre las dificultades, con la finalidad de solventarlas.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 97-1 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada
en abril de 2021, por el Fondo Editorial Serbiluz,
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org